

TEKISLIKLAR VA ULARNING CHIZMADA TASVIRLANISHI UMUMIY VAZIYATDAGI TEKISLIKLAR

Saliyeva Sevara Ma'mirbek qizi

Matematika va Informatika kafedrası o'qituvchisi, Andijon davlat pedagogika instituti,
E-mail: saliyevasevara18@gmail.com

G'aniyeva Malika

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824260>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tekisliklar, tekisliklarning ko'rinishi, qanday vaziyatlarda tasvirlanishi, umumiy vaziyatlardagi holatlar ko'rib chiqiladi. Maqola orqali tekisliklarni har xil holatda ko'rib, ta'riflari bilan chuqurroq o'rganish mumkin.

Kalit so'zlar: Tekislik, frontal, profil, ortogonal, proyeksiyalovchi, geometrik shakl, gorizontaal proyeksiyalovchi tekislik.

ПЛОСКОСТИ И ИХ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖЕ — ЭТО ПЛОСКОСТИ В ОБЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются самолеты, внешний вид самолетов, в каких ситуациях они изображаются, а также ситуации в общих ситуациях. В статье вы сможете увидеть самолеты в разных положениях и подробно изучить их определения.

Ключевые слова: Плоскость, фронтал, профиль, ортогональ, проекция, геометрическая форма, горизонтальная плоскость проекции.

PLANES AND THEIR REPRESENTATION IN THE DRAWING ARE PLANES IN THE GENERAL SITUATION

Abstract: This article examines planes, the appearance of planes, in what situations they are depicted, and situations in general situations. Through the article, you can see the planes in different positions and study them in depth with their definitions.

Key words: Plane, frontal, profile, orthogonal, projection, geometric shape, horizontal projection plane.

Tekisliklar va ularning chizmada tasvirlanishi

Tekislik birinchi tartibli sirt hisoblanadi. Chunki u birinchi darajali algebraik tenglama bilan ifodalanadi, ya'ni $a \cdot bc = 1$. $x \cdot y \cdot z$ Ortogonal proyeksiyalarda tekislikning fazodagi vaziyati uni berilishini ta'minlovchi elementlarning proyeksiyalari orqali aniqlanadi.

Umumiy holda tekislikning fazoviy vaziyatini bir to'g'ri chiziqqa tegishli bo'lmagan uchta nuqta aniqlaydi. Haqiqatdan, 4.1-rasmdagi A, B va C nuqtalar fazoda biror Q tekislikning vaziyatini aniqlaydi. Bu nuqtalardan har birining fazoviy o'rnini o'zgarishi bilan tekislikning vaziyati ham fazoda o'zgaradi.

Uchta nuqtaning ikkitasi orqali hamma vaqt bir to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Shuningdek, uchta nuqta yordamida ikki parallel va kesishuvchi chiziqlar o'tkazish yoki tekis geometrik shakl, (masalan, uchburchak) hosil qilish mumkin.

Chizma geometriyada tekisliklar quyidagi hollar bilan beriladi:

bir to'g'ri chiziqqa tegishli bo'lmagan uchta nuqtaning proyeksiyalari bilan o'g'ri chiziq va unga tegishli bo'lmagan nuqtaning proyeksiyalari bilan

- ikki parallel to'g'ri chiziq proyeksiyalari bilan
- ikki kesishuvchi to'g'ri chiziq proyeksiyalari bilan
- tekis geometrik shakllarning ortogonal proyeksiyalari orqali berilishi ham mumkin
- Shuningdek, tekislik proyeksiyalari tekisliklari bilan kesishish chiziqlari orqali berilishi ham mumkin. Masalan 4.3-rasmda, P tekislik H, V va W proyeksiyalari tekisliklari bilan kesishgan P_H, P_V, P_W chiziqlar orqali berilishi ko'rsatilgan.

Agar biror tekislik proyeksiyalari tekisliklari bilan bir xil og'ish burchak hosil qilsa, uning ikkita izi bir to'g'ri chiziqda yotadi. Uchinchi izi esa proyeksiyalarini o'qi bilan 45° burchak hosil qiladi (4.3,v-rasm).

4.3-rasm

Tekislikning gorizontali

Ta'rif. Tekislikka tegishli to'g'ri chiziq H tekisligiga parallel bo'lsa, bu to'g'ri chiziq **tekislikning gorizontali** deyiladi.

Bunda hP hamda $h \parallel H$ bo'lsa, h to'g'ri chiziq P tekislikning gorizontali chizig'i bo'ladi.

Chizmada tekislik gorizontalinining frontal proyeksiyasi Ox ga parallel, ya'ni $h'' \parallel Ox$ bo'ladi, tekislik gorizontalinining gorizontali proyeksiyasi esa tekislikning P_H iziga parallel, ya'ni $h' \parallel P_H$ bo'ladi (4.4-rasm).

4.4 -rasm

Tekislikning frontali

Ta'rif. Tekislikka tegishli to'g'ri chiziq V tekisligiga parallel bo'lsa, bu to'g'ri chiziq **tekislikning frontali** deyiladi.

Bunda fP hamda $f \parallel V$ bo'lsa, f to'g'ri chiziq P tekislikning frontali chizig'i bo'ladi.

4.5-rasm

Chizmada tekislik frontalining gorizontal proyeksiyasi proyeksiyalar o'qi Ox ga parallel bo'ladi, ya'ni $f' \parallel Ox$, tekislik frontalining frontal proyeksiyasi esa tekislikning P_H iziga parallel, ya'ni $f'' \parallel P_H$ bo'ladi (4.5-rasm).

4.6-rasmda $a \parallel b$ chiziqlar bilan berilgan tekislikning h gorizontal va f frontallarini yasash tasvirlangan.

Umuman, chizmada tekislikning cheksiz ko'p bosh chiziqlarini o'tkazish mumkin. Tekislikning bir nomli bosh chiziqlari (masalan, gorizontallari) hamma vaqt bir-biriga

4.6-rasm parallel bo'ladi. Ammo proyeksiyalar tekisligidan talab qilingan masofada tekislikning faqat bitta bosh chizig'ini o'tkazish mumkin.

Xususiy vaziyatdagi tekisliklar.

Agar tekislik proyeksiyalar tekisligining biriga perpendikulyar yoki parallel bo'lsa, uni *xususiy vaziyatdagi tekislik* deb ataladi.

Proyeksiyalar tekisligiga perpendikulyar bo'lgan tekisliklar *proyeksiyalovchi tekisliklar* deyiladi.

Xulosa

Umumiy vaziyatdagi tekisliklar quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Tekislik tenglamalari: Tekisliklar odatda umumiy ko'rinishdagi tenglama yordamida ifodalanadi, bu esa tekislikning fazoviy joylashuvi haqida ma'lumot beradi.
2. Tekisliklarning o'zaro holatlari: Ikki yoki undan ortiq tekislikning bir-biriga nisbatan joylashuvi – parallel, perpendikulyar yoki kesishuvchi bo'lishi aniqlanadi.
3. Grafik tasvirlash: Tekisliklar chizmada uch nuqta yoki chiziqlar orqali tasvirlanib, ular fazoviy tahlil uchun qulay shakl yaratadi. Analitik geometriyada tekisliklar mavzusi nafaqat nazariy tushunchalar, balki amaliy masalalarni yechishda ham keng qo'llaniladi. Ularning grafik chizmalar orqali tasvirlanishi turli muhandislik, fizik va texnologik jarayonlarda qo'llaniladi. Shuningdek, tekisliklarning o'zaro vaziyatini tushunish murakkab geometriya muammolarini hal qilishning poydevori hisoblanadi.

Tekisliklar haqida chuqur tushunchaga ega bo'lish nafaqat analitik masalalarni yechishni osonlashtiradi, balki fazoviy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

References:

1. Engeneering Drawing, M.B. Shah, B.C. Rana., Darslik, Indiya, 2009 y.
2. Sh. Murodov va boshqalar. Chizma geometriya. Darslik – T. TURON IQBOL, 2007 y. 232 bet.
3. Davletov S.A. Chizma geometriya O'quv qo'llanma, T., TTYeSI, 2006 y. 132 bet.

4. Usmonov J.A. Chizma geometriya kursi. – T. Ta'lim nashriyoti, 2014 y. 240 bet.
5. Karimov A.A., Alimov U.T., Shokirova X.A. Chizma geometriya fanidan amaliy mashg'ulotlar Ish daftari. T., TTYeSI, 2014.

INNOVATIVE
ACADEMY